

ATIVIDADE DE VOO E DE FORRAGEAMENTO DE ABELHAS JANDAÍRA (*MELIPONA SUBNITIDA* DUCKE, 1910) EM MUTRE (*ALOYSIA VIRGATA* (RUIZ & PAV.) NO SERTÃO PARAIBANO

[Agronomia, Volume 28 - Edição 135/JUN 2024 / 13/06/2024](#)

FLIGHT AND FORAGING ACTIVITY OF JANDAÍRA BEES (*MELIPONA SUBNITIDA* DUCKE, 1910) ON MUTRE (*ALOYSIA VIRGATA* (RUIZ & PAV.) IN THE SERTÃO OF PARAÍBA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11647605

João Leandro Alves da Silva¹

Paulo Alves Wanderley²

Davi Nogueira Maciel Alves³

Weliton Carlos de Andrade⁴

Roberta de Oliveira Sousa Wanderley⁵

Eliezer da Cunha Siqueira⁶

Amanda Luzia Nunes Da Silva⁷

Adinaele Pereira de Sousa⁸

Francisco Iramirton Delfino⁹

Izabela Maria Formiga da Silva¹⁰

Os Meliponíneos são abelhas sem ferrão que fazem parte da família Apidae, e são encontradas em regiões tropicais e subtropicais em todo o mundo. No Nordeste brasileiro, a *Melipona subnitida* Ducke, comumente conhecida como abelha Jandaíra, possui importância na meliponicultura local devido a sua importância socioeconômica e a sua adaptabilidade à região semiárida. Este estudo concentra-se em compreender a atividade de voo das abelhas jandaíra e o comportamento de forrageamento nas flores de mutre (*Aloysia virgata*), para avaliar seus recursos alimentares preferidos. As observações foram conduzidas na chácara Canaã, distrito de Pereiros em Sousa-PB, onde foram visualizadas atividades de voo das abelhas jandaíra de três colônias em caixas nordestinas, sendo monitoradas a cada 30 minutos registrando o número de entrada e saída das abelhas e os recursos que estas traziam do campo. Já os dados de forrageamento envolveram observações das visitas das abelhas às flores de mutre a cada 20 minutos, registrando se as abelhas coletavam néctar ou pólen. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa estatístico R, e os resultados encontrados nos gráficos indicam que as flores de mutre quando em floração atraem as abelhas Jandaíra, principalmente para a coleta de néctar, e a atividade de voo máxima ocorreu entre os horários de 09:30 e 13:30.

Palavras-chave: Meliponineo, pasto meliponícolas, recursos florais.

1 INTRODUÇÃO

As abelhas atuam positivamente no equilíbrio dos ecossistemas, garantindo assim, a biodiversidade. As plantas fornecem recursos como néctar, pólen e óleos essenciais, em troca as abelhas garantem a polinização destes vegetais, o que tem garantido ao longo do tempo uma enorme adaptação, tendo em vista que a polinização cruzada influencia diretamente na variabilidade genética tornando a planta mais resistente às diversas condições ambientais (Rolim et al., 2011).

Os Meliponíneos conhecidos popularmente como abelhas sem ferrão ou abelhas nativas, fazem parte da grande família Apidae. Estão

presentes em todas as regiões tropicais e subtropicais do planeta, sendo encontradas facilmente em toda a América Latina, África, sudeste asiático e norte da Austrália. A criação destas abelhas, tem crescido de forma exponencial no Brasil devido a diversos fatores. Um deles é a grande diversidade de espécies conhecidas, com um total de 462 espécies (Nogueira, 2023).

Segundo Freitas et al. (2009) o nordeste brasileiro tem se tornado referência na criação racional de Meliponíneos. Uma das espécies de maior importância para essa região é a *Melipona subnitida*, conhecida popularmente como jandaíra, amplamente encontrada nos meliponários devido ao seu fácil manejo. A abelha jandaíra, possui uma enorme importância ambiental para o bioma Caatinga, visto que essa espécie é apontada como um ótimo agente polinizador contribuindo diretamente para o aumento reprodutivo de diversas espécies vegetais (Bruening, 1990; Oliveira et al., 2012; Dantas et al., 2017).

O que tem sido uma barreira para a criação de abelhas é a sazonalidade de floradas, pois no Nordeste os períodos de produção de mel ocorrem geralmente nas estações chuvosas, seguindo da escassez alimentar das colônias no período em que não ocorre chuvas. Nesse sentido, o sucesso na criação de abelhas sem ferrão está relacionado a instalação de pastagens próximas ao meliponário para o fornecimento de recursos. Uma alternativa utilizada por alguns criadores de abelhas, tem sido a utilização de plantas que florescem durante todo o ano, como o mutre (*A. virgata*). Esse arbusto possui um aroma perfumado, alta concentração de açúcar no néctar que se faz presente nas inflorescências e enorme adaptabilidade ao clima do semiárido brasileiro (Santos, 1999; Freitas et al., 2009).

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a eficiência da planta mutre como atrativa à operárias campeiras de abelhas jandaíra, bem como fonte de recursos alimentares (pólen e

néctar) e avaliar a atividade de forrageamento e atividade de voo dessas abelhas.

2 METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada na chácara Canaã, distrito de Pereiros, em Sousa-PB, no período entre setembro e outubro de 2023. Segundo a (Emepa, 2003) o clima da localidade é do tipo Aw' (quente) de acordo com a classificação de Köppen, com temperaturas anuais de 27°C e índice pluviométrico em média de 800 mm anuais.

A atividade de voo foi medida em três colônias de abelhas jandaíra, o tipo de caixa das abelhas eram modelo nordestino colocadas uma ao lado da outra, distanciadas a um metro e penduradas em alpendre, no lado oeste da residência sede da chácara Canaã. Contou-se o número de abelhas que saíram ou entraram nas colmeias a cada 30 minutos, observando-se essa atividade de entrada e saída, por 10 minutos em sequência, anotando-se a possível carga de material trazido do campo. Para a medição de forrageamento foi anotado em duas plantas adultas de Mutre, o número de abelhas de *M. subnitida* presentes nas flores a cada 30 minutos, por 10 minutos sequenciais, anotando-se se estas coletavam pólen ou néctar. O horário de observações iniciou-se às 5:30 h até às 17:30 h, por três dias consecutivos. As duas plantas de Mutre continham 70 inflorescências tipo espigas no início do experimento e 60 após três dias.

Para realização das análises estatísticas e geração dos gráficos foi utilizado o programa estatístico R (R Core Team, 2024).

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

O número médio de visitação de operárias de abelhas jandaíra (*M. subnitida*) na planta de mutre foi de 34,51 abelhas no decorrer das observações, enquanto no ambiente a umidade do ar e temperatura alcançaram os valores mínimos de 23,3°C e 21% enquanto os valores máximos constatados foram 37°C e 74%, respectivamente (Tabela 1). As abelhas forrageadoras em sua grande maioria, que visitaram plantas e

regressaram à colmeia, realizaram o transporte tanto de néctar como de pólen. Tanto o forrageamento como também o custo energético gasto pelas abelhas para regulação da temperatura corpórea no decorrer do voo são influenciados pelos fatores meteorológicos (Carvalho-Zilse et al., 2007).

Tabela 1. Número de observações, valores mínimos, máximo, média, desvio padrão, temperatura (°C) e umidade relativa (%).

Variáveis	Nº de Observações	Min	Max	Média	Desvio Padrão
Nº Visitas	39	0	85	34,51	20,40
Temperatura	39	23,3	37	31,23	4,12
Umidade Relativa	39	21	74	41,18	15,82

A maior quantidade de operárias campeiras visitara a planta de mutre no segundo dia de observação, contando-se um número de 552 abelhas, 181 abelhas a mais em comparação com o terceiro dia de avaliação e 129 a mais que o primeiro dia (Figura 1). Alves e Freitas (2006) ao estudarem frequência de cinco espécies de abelhas em flores de goiabeira, identificaram elevada presença da espécie jandaíra nas flores, relatando que isso se deve a instalação das colônias de abelhas nas proximidades das plantas, corroborando com os resultados encontrados nesse trabalho.

Figura 1. Contagem do número de visitas de abelhas jandaíra na planta mutre durante os três dias de coleta de dados.

Os horários preferenciais adotados pelas abelhas para visitação na planta de mutre no segundo dia de avaliação foi entre 10h30 e 13h30, de modo que no segundo dia, no horário de 10h30, correspondeu a 85 abelhas visitando a planta de Mutre, havendo uma redução a partir desse horário. Alves e Freitas (2006), constataram resultados divergentes sobre o horário de visitação, de modo que as abelhas jandaíra realizaram maior visitação em flores de goiabeira entre os horários de 5:00 e 6:00, e isso se deve ao fato de haver maior disponibilidade de alimentos no pomar durante esse horário, no decorrer da tarde não houve visitação de abelhas. Nesse sentido, observa-se que a oferta de recursos florais está relacionada a biologia floral de cada uma das espécies vegetais, por isso a importância de estudar as plantas de interesse para as abelhas nos mais diferentes habitats.

Figura 2. Contagem do número de visitas de abelhas jandaíra na planta mutre em horários diferentes, durante os três dias de coleta de dados.

As temperaturas do primeiro e terceiro dia de avaliação foram superioridade nos horários entre 10h30 e 17h30 ao serem comparados com o segundo dia de avaliação que teve temperaturas mais amenas

entre 32°C e 34°C aproximadamente entre os horários mencionados anteriormente. A presença de maior quantidade de abelhas no segundo dia de observação pode estar relacionada a menor temperatura presente no ambiente. Oliveira et al. (2012) identificaram maior quantidade de coleta de néctar pelas operárias de jandaíra na estação seca, entre setembro e dezembro que por sua vez apresentaram temperatura média de 28, 2°C. Segundo Roubik (1989), as abelhas dão início, elevam ou diminuem o forrageamento baseando-se nas condições do clima, em especial a temperatura. Oliveira et al. (2012), em seu trabalho verificaram que o momento de maior atividade das abelhas ocorreu entre os horários das 5 às 7h e entre 10 e 15h, esse último apresentando temperatura variando 29 e 35°C e 60% de umidade relativa, dados aproximados aos encontrado nesse trabalho.

Tabela 2. Comportamento de abelhas jandaíra referentes às variáveis: entrada, saída, sem carga, pólen, temperatura e umidade relativa.

Variáveis	Nº de Observações	Min	Max	Média	Desvio Padrão
Entradas	117	0	25	2,91	3,77
Saídas	117	0	8	1,56	1,80
Sem Carga	117	0	25	2,79	3,64
Pólen	117	0	5	0,11	0,61
Temperatura	117	23,3	37,0	31,23	4,09
Umidade Relativa	117	21,0	74,0	41,18	15,68

A umidade relativa do ar teve um decréscimo no decorrer do dia para os três dias que foram realizadas as avaliações, de forma que o dia dois foi maior a umidade entre os horários de 10h30 a 17h30 aproximadamente. Os autores Corbet et al. (1979), estudando flores de *Crataegus*, *Tilia* e *Echiuni*, constataram uma relação elevada entre a umidade relativa ambiental e a concentração de néctar. As taxas de equilíbrio do néctar podem ser influenciadas pelo microclima da flor com a presença da umidade relativa do ar. Os autores citados acima ao estudarem as flores, evidenciaram picos de secreção tanto ao amanhecer

como também ao anoitecer, constatando que substanciais quantidades de açúcar foram “sequestradas” em torno do meio-dia.

Figura 3. Média de temperatura ambiente em determinadas horas durante os três dias de coleta de dados.

O comportamento das abelhas evidenciou médias de 2,91, 1,56, 2,79, 0,11, 31,23 e 41,18, respectivamente para as variáveis de entradas, saídas, sem carga, pólen, temperatura e umidade relativa. O comportamento do pastejo dos visitantes de flores são afetados de forma direta pelo florescimento de uma planta assim como pela biologia floral dessa planta (Epila-Otara, 1993), além dos fatores climáticos presentes no ambiente (Oliveira et al., 2012).

As abelhas da caixa II foram em maior quantidade para realizar entrada e saída sem cargas alcançando um número aproximado de 168 abelhas, enquanto na caixa I a entrada de abelhas correspondeu a uma quantidade de 99 abelhas, saída de 60 e aproximadamente 90 estavam sem carga e 10 continham pólen.

Figura 4. Média de umidade relativa do ar em determinadas horas durante os três dias de coleta de dados.

No decorrer dos três dias de coletas observou-se uma maior entrada de abelhas, com 74 abelhas aproximadamente e sem carga com número aproximado de 64 abelhas no horário de 5:30, enquanto, que apenas 12 do total saíram. Nas entradas, 10 continham pólen. Comportamento semelhante foi observado por Oliveira et al. (2012), que verificaram que as abelhas *M. subnitida* iniciaram suas atividades externas por volta das 5h, nesse horário a umidade relativa estava alta e a temperatura amena.

Figura 5. Média do número de abelhas das colônias de abelhas jandaíra que saíram e entraram, com pólen ou sem carga aparente durante os 3 dias de coleta de dados.

Andrade et al. (2019), estudando a atividade de voo de *M. subnitida*, assim como o presente trabalho, no município de Sousa, Paraíba, observou que a maior entrada de abelhas ocorreu no período matutino e que essas abelhas regressaram à colônia sem carga aparente, indicando que estas, carregam néctar ou água. De acordo com os mesmos autores, o pico de coleta de pólen ocorreu às 05h da manhã.

Figura 6. Média do número de abelhas jandaíra que saíram e entraram, com pólen ou sem carga aparente em determinadas horas durante os três dias.

Para Santos (1999) o cultivo do mutre pode ser feito não só para o fornecimento de néctar no decorrer de períodos de recursos escassos e sim com objetivo de enriquecer a pastagem apícolas nas épocas produtivas.

4 CONCLUSÃO

Pelos resultados obtidos pode-se concluir que a espécie mutre quando em floração, atrai satisfatoriamente as abelhas jandaíra e as operárias campeiras se ocupam especialmente com a coleta de néctar.

A maior atividade de voo das abelhas se concentra entre os horários de 9:30 e 13:30 para o período em que foram estudadas.

AGRADECIMENTOS

À Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq)/Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Edital 06/2020, Termo de Outorga nº 3292/2021. À PRPIPG/IFPB/CNPq, edital nº 23/2023 PIBIC/CNPq, pelo fomento ao pesquisador Weliton Carlos de Andrade.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, W. C.; WNADERLEY, P.A.; OLIVEIRA, P. A.; GOMES, W. C. A.; SILVA, M. G.; WANDERLEY, R. O. S.; MEDEIROS, A. C. Aspectos da atividade de voo da abelha Jandaíra, *Melipona subnitida* Ducke no município de Sousa, Paraíba. **Revista Brasileira de Gestão Ambiental**, v. 13, n.1, p.01 – 06, 2019.

ALVES, J. E.; FREITAS, B.M. Comportamento de pastejo e eficiência de polinização de cinco espécies de abelha em flores de goiabeira (*Psidium*

guajava L.). **Revista Ciência Agronômica**, v. 37, n. 2, p. 2016-2020, 2006.

BRUENING, H. Abelha jandaíra. **ESAM, Coleção Mossoroense C**, v. 557, 1990

CARVALHO-ZILSE, G.; PORTO, E. L.; SILVA, C. G. N.; PINTO, M. F. C. Atividades de vôo de operárias de *Melipona seminigra* (hymenoptera: apidae) em um sistema agroflorestral da Amazônia. *Biosci. J.*, v. 23, Suplemento 1, p. 94-99, 2007.

CORBET, S. A.; UNWIN, D. M.; PRYS-JONES, O. E. Humidity, nectar and insect visits flowers with special preference to *Crataegus*, *Tilia* and *Echium*. **Ecological Entomology**, n.4, p.9-22, 1979.

DANTAS, M. C. A. M; DANTAS, I. M; DANTAS, P. A. M; SILVA, S. N; MOREIRA, J. N; SILVA, R. A; MEDEIROS, A. C; MARACAJA, P. B. Nest architecture and management of jandaíra bee (*Melipona subnitida* Ducke) in the semi-arid of Paraíba, Brazil. **International Journal of Development Research**, v. 07, n. 12, p. 17930-17973, 2017.

EMEPA: Disponível em
<<http://www.emepa.org.br/empresa/uesaogonçalo.html>> Acesso em: 19 dez. 2023.

EPILA-OTARA, J. S. Foraging behaviour of honeybees (Hymenoptera: Apidae) on *Jatropha intergerima* (Euphorbiace) in Upolu, Western Samoa. **Micronesica**, n.26, v.1, p.83-94, 1993.

FREITAS, R. M. O; OLIVEIRA, M. K. T; DOMBROSKI, J. L. D; CAMARA, F. A. A; NETO, R. V. S. Efeito dos tratamentos de oxidação em *Aloysia virgata*. **Revista Caatinga**, v. 22, n. 1, 2009.

NOGUEIRA, D. S. Overview of Stingless Bees in Brazil (Hymenoptera: Apidae: Meliponini). **EntomoBrasilis**. n. 16, p. 1-13, 2023.

OLIVEIRA, F. L. DIAS, V. H. P; COSTA, E. M; FIGUEIRA, M. A; SOBRINHO, J. E. Influência das variações climáticas na atividade de voo das abelhas jandairas *Melipona subnitida* Ducke (Meliponinae). **Revista Ciência Agronômica**, v. 43, n. 3, p. 598-603, 2012.

R CORE TEAM. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL: <http://www.R-project.org/>. 2024.

ROLIM, G. G; ANDRADE, W. C; PEIREIRA, G. A; WANDERLEY, P. A. FREQUÊNCIA DE VISITAS DE ABELHAS (*Apis mellifera* L.) EM ERVA-DOCE (*Foeniculum vulgare* Miller) EM CULTIVO ORGÂNICO NO SEMIÁRIDO PARAIBANO. **Enciclopédia biosfera**, v. 7, n. 13, 2011.

ROUBIK, D. W. **Ecology and natural history of tropical bees**. Cambridge: Tropical Biology Series, 1989. 514 p.

SANTOS, A. M. S. N. **Estudo do mutre (*Aloysia virgata* L.) como fonte de néctar para abelhas africanizadas (*Apis melífera*) no Estado do Ceará**. 1999. (Dissertação). Pós-Graduação em Zootecnia. Universidade Federal do Ceará, 102 p., 1999.

¹Graduado no Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia do Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia da Paraíba *Campus* Sousa. e-mail: leandro.alves@academico.ifpb.edu.br

² Docente do Curso Superior de Superior de Tecnologia em Agroecologia do Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia da Paraíba *Campus* Sousa. Doutor em Agronomia (Produção Vegetal) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. e-mail: wander863@gmail.com

³ Docente do Curso Superior de Superior de Tecnologia em Agroecologia do Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia da Paraíba

Campus Sousa. Mestre em em Genética e Melhoramento Animal (FCAV-UNESP). e-mail: davi.nogueira@ifpb.edu.br

⁴Bolsista de Desenvolvimento Científico e Regional, Edital 06/2020 CNPq/Fapesq. Doutor em Ciências Agrárias (PPGCAG/UFRB). e-mail: welitonca@gmail.com.br.

⁵Doutora em Engenharia de Processos pela Universidade Federal de Campina Grande.

⁶Docente do Curso Superior de Superior de Tecnologia em Agroecologia do Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia da Paraíba *Campus Sousa*. Doutor em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Campina Grande.

^{7,8,9,10}Discentes do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, *Campus Sousa*. e-mail: amandaluzia176@gmail.com; pereira.adinaele@academico.ifpb.edu.br; francisco.iramirton@academico.ifpb.edu; izabela.formiga@academico.ifpb.edu.br.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.
Periodicidade mensal e de acesso

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
ou 98275-4439

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.

livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil